

LINGUISTIC EXPRESSION OF THE MEANING OF PLACE IN THE UZBEKISTAN LANGUAGE

Otajonova Shodiya Azimboy qizi,
Master's student in Linguistics (Uzbek language),
Urgench RANCH Technological University

Abstract. This article provides a systematic analysis of the linguistic expression of spatial meaning in the Uzbek language. The study highlights the role of lexical-semantic units, case markers, and postpositions in conveying spatial relationships. Furthermore, it explores the formation of the spatial concept in the language, the reflection of "center" and "periphery" in the linguistic world-picture, and the metaphorical extension of spatial meanings. The findings of the article serve as a theoretical resource for research in Uzbek grammar and cognitive linguistics.

Keywords: space, linguistic expression, concept of space, locativity, case, postposition, linguistic picture of the world, cognitive linguistics.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida makon ma’nosining lisoniy ifodalanishi masalalari tizimli tahlil qilingan. Tadqiqot davomida makon munosabatlarini ifodalovchi leksik-semantik birliklar, kelishik qo‘shimchalari va ko‘makchilarning o‘rni yoritib berilgan. Shuningdek, tilda makon konseptining shakllanishi, “markaz” va “chegara” tushunchalarining lisoniy manzarada aks etishi hamda makon ma’nosining ko‘chma (metaforik) ma’no anglatish xususiyatlari dalillangan. Maqola natijalari o‘zbek tili grammatikasi va kognitiv tilshunoslik yo‘nalishidagi tadqiqotlar uchun nazariy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: makon, lisoniy ifoda, makon konsepti, lokativlik, kelishik, ko‘makchi, lisoniy olam manzarasi, kognitiv tilshunoslik.

Аннотация. В данной статье системно анализируются вопросы языкового выражения пространственного значения в узбекском языке. В ходе исследования освещается роль лексико-семантических единиц, падежных окончаний и послелогов, выражающих пространственные отношения. Также обосновывается формирование концепта пространства в языке, отражение понятий «центр» и «периферия» в языковой картине мира, а также особенности переносного (метафорического) выражения пространственных смыслов. Результаты статьи служат теоретическим источником для исследований в области грамматики узбекского языка и когнитивной лингвистики.

Ключевые слова: пространство, языковое выражение, концепт пространства, локативность, падеж, послелог, языковая картина мира, когнитивная лингвистика.

Fazo va vaqt borliqning mavjudlik shakllarini belgilovchi asosiy ontologik kategoriyalar hisoblanadi. Vaqt hodisalar ketma-ketligi va jarayonlarning davomiyligini ifodalasa, fazo predmet va hodisalarning ko‘lami, hajmi hamda o‘zaro joylashish tartibini aks ettiradi. Makon maydoni esa fazoning til vositalari orqali ifodalanish shakli bo‘lib, fazoviy munosabatlar bilan bog‘liq turli hodisalar aynan shu lisoniy maydonda jamlanadi. Shu jihatdan makon kategoriyasi barcha tillar uchun, shuningdek, bir tilning barcha sathlari uchun universal hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Natijada makon belgisi bilan xarakterlanuvchi lisoniy birliklar til tizimining fonetik, morfemik va leksik sathlarida kuzatiladi.

Fonetik sathda makon xususiyati nutq a‘zolarining artikulyatsion harakati orqali ifodalanadi. Undosh tovushlar o‘pkadan chiqayotgan havo oqimining og‘iz bo‘shlig‘ida muayyan to‘siqqa uchrashi natijasida hosil bo‘ladi va aynan shu

artikulyatsion o‘rin undosh fonemalarning makon belgisini belgilaydi. O‘zbek tilida undosh fonemalar hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra lab, til va bo‘g‘iz undoshlariga ajratiladi; demak, ularning artikulyatsiya joyi fonetik sathdagi makon belgisining asosiy ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Morfemik sathda makon ma‘nosi yetakchi va ko‘makchi morfemalar tarkibida ifodalanadi. Bunda makon semasiga ega bo‘lgan so‘z yasovchi morfemalar alohida e‘tiborga loyiqdir. O‘zbek tilida bunday morfemalar, odatda, joy nomlari yasovchi affikslar paradigmasini tashkil etadi (-loq, -zor, -iston, -goh), shuningdek, joy belgisi yoki makoniy xususiyatni bildiruvchi affikslar guruhi ham mavjud (-dor, -gi, -liq, -loq). Ko‘makchi morfemalarda esa makon semasi so‘zlarning sintagmatik bog‘lanishi jarayonida, ayniqsa, makoniy harakatni ifodalovchi leksemalar bilan birikishda namoyon bo‘ladi. Chunki bunday birliklar o‘zaro munosabatda makoniy lokalizatsiya ma‘nosini yuzaga chiqaradi.

Leksemaga yetakchi morfema sifatida yondashilganda ham, uni leksik sathning mustaqil birligi sifatida talqin etilganda ham uning semantik mazmunida keskin o‘zgarish kuzatilmaydi. Shu sababli makon semasiga ega leksemalar yoki yetakchi morfemalarni tahlil etishda ularning umumiy semantik yadrosi — makon ma‘nosi — asosiy mezon sifatida qabul qilinadi.

Borliqdagi narsa va hodisalar o‘zaro uzviy aloqadorlikda mavjud bo‘lib, yagona tizimni tashkil etadi. Ushbu tizim tarkibidagi har bir elementning faoliyati makon va zamon bilan chambarchas bog‘liqdir.[1] Shu bois makon va zamon barcha moddiy mavjudotlarning yashash shakli sifatida talqin etiladi: makondan tashqarida mavjud bo‘ladigan obyekt ham, harakatlanuvchi materiyadan mustaqil holda mavjud makon va zamon ham tasavvur etilmaydi.

Falsafiy manbalarda fazo va vaqt borliqning asosiy ontologik shakllari sifatida tavsiflanadi. Fazo predmet va hodisalarning ko‘lami, hajmi, o‘zaro joylashish tartibi hamda uzlukli yoki uzluksizligini ifodalasa, vaqt hodisalarning ketma-ketligi va jarayonlarning davomiyligini aks ettiradi. Shu jihatdan fazo muayyan vaqt lahzasida olamni tashkil etuvchi nuqtalarning o‘zaro joylashuv tartibini ifodalovchi kategoriya bo‘lsa, vaqt fazoning muayyan nuqtasida sodir bo‘luvchi hodisalar ketma-ketligini belgilovchi kategoriya sifatida talqin etiladi.

Fazo va vaqt mohiyatini tushuntirishda substansial va relyatsion yondashuvlar mavjud. Substansial konsepsiya tarafdorlari fazoni narsalar joylashadigan mustaqil muhit yoki “idish” sifatida qaraydilar: ularning fikricha, barcha mavjudotlar fazo ichiga joylashgan bo‘lib, narsalarsiz ham bo‘sh fazo mavjud bo‘lishi mumkin. Relyatsion konsepsiya vakillari esa, aksincha, fazo narsalarning o‘zaro munosabati va joylashuvi orqali mavjud bo‘lishini ta’kidlaydilar, ya’ni narsalarsiz fazoni tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Mazkur farqni relyativistik fizika asoschisi A. Eynshteyn obrazli tarzda izohlagan: agar kazarmadagi askarlar chiqib ketsa, Nyuton fizikasi nuqtayi nazaridan kazarma bo‘sh qoladi va bu substansial fazo tushunchasiga mos keladi; yangi fizika talqinida esa askarlar chiqishi bilan kazarmaning o‘zi ham yo‘qoladi, ya’ni fazo narsalarsiz mavjud bo‘lmaydi. Ushbu relyatsion qarash fazoning obyektlar bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Mazkur falsafiy yondashuvlar tilshunoslikda makon ma’nosining talqiniga ham metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Chunki til birliklarida ifodalangan makon tasavvuri ham obyektlar, hodisalar va ularning o‘zaro munosabati orqali anglanadi. Shu sababli o‘zbek tilida makon ma’nosining leksik ifodalanishi ham

predmet va hodisalarning fazoviy lokalizatsiyasi, joylashuvi hamda o‘zaro nisbatini bildiruvchi birliklar tizimi orqali namoyon bo‘ladi.

Inson ongida aks etgan tashqi olam unsurlari va ularning turli belgilar tizimi til vositalari orqali ifodalanadi. Bu jarayonda, ayniqsa, leksemalar muhim rol o‘ynaydi. Har bir tilning leksik tizimida shunday birliklar mavjudki, ularning semantik tuzilishida makon semasi markaziy o‘rinni egallaydi. Bunday hollarda makon mazmuni leksemaning asosiy semantik yadrosi — markaziy sema sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli mazkur leksemalar makonni ifodalashga xoslangan birliklar sifatida qaraladi. Natijada ular zamon ma’nosini ifodalovchi temporal leksika singari umumiy birlashtiruvchi semaga ega bo‘lgan alohida leksik-semantik guruhni — makon leksikasini tashkil etadi.

Hozirgi o‘zbek tilida *o‘rin, joy, makon, qishloq, shahar, ovul, o‘lka* kabi qator leksemalarda makon semasi markaziy sema sifatida namoyon bo‘ladi va aynan shu sema ularni yagona makon maydoniga birlashtiruvchi umumiy semantik belgi vazifasini bajaradi. Bunday leksemalarning muhim xususiyati shundaki, ular gap tarkibida qaysi kelishik shaklida yoki qaysi sintaktik vazifada kelishidan qat’i nazar, makon semasini saqlab qoladi va shu semaga mos *qayer?* so‘rog‘i bilan bog‘lanadi. Masalan, *Shahrimiz tobora obod bo‘lmoqda* gapida *shahar* leksemasi bosh kelishik shaklida ega vazifasida qo‘llangan bo‘lsa-da, uning semantik yadrosi makon ma’nosi bo‘lib qoladi va *qayer?* so‘rog‘i bilan aniqlanadi. Yoki *Shaharning ko‘rkiga ko‘rk qo‘shilmoqda* gapida mazkur leksema qaratqich kelishigi shaklida aniqlovchi vazifasida kelgan bo‘lsa ham, u *qayerning?* so‘rog‘iga javob berish orqali makon semasini saqlab qoladi.

Demak, lokal leksikaga mansub har bir leksema gap tarkibida turli sintaktik funksiyalarda qo‘llanishi mumkin, biroq uning makon semasi invariant semantik

belgi sifatida barqaror qoladi. Shu jihatdan makon ma'nosi faqat o'rin holi orqali emas, balki turli gap bo'laklari tarkibida ham ifodalanishi mumkin. Bu esa o'zbek tilida makon ma'nosining leksik ifodalanishi keng va tizimli xarakterga ega ekanini ko'rsatadi.

Makon belgisi tilning leksik birliklari fonetik tuzilishi bilan ham uzviy bog'liqdir. Fonetikada so'z tarkibidagi tovushlarning joylashuv o'rnini ifodalash uchun *anlaut* (so'z boshi), *inlaut* (so'z o'rtasi) va *auslaut* (so'z oxiri) atamaları qo'llanadi. Har bir til so'zlarning fonetik tuzilishi jihatidan boshqa til oilalaridan farqlanadi; leksemalarning bosh, o'rta va oxirgi qismlaridagi fonemalar o'ziga xos fonotaktik xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu xususiyatlar unli va undosh fonemalarning kuchli va kuchsiz pozitsiyalarini aniqlash, ularning qo'llanish imkoniyatlari hamda kombinator chegaralarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, leksemaning oxirgi qismi — *auslaut* — undosh fonemalarning jarangli yoki jarangsizligi farqlanishi uchun kuchsiz pozitsiya hisoblanadi; shu bois aynan shu o'rinda jarangli va jarangsiz undoshlar farqlovchi belgisini yo'qotishi mumkin. Yoki *inlaut*dagi ochiq bo'g'in pozitsiyasi tor unli uchun kuchsiz o'rin bo'lib, ular bu holatda reduksiyaga uchrashi kuzatiladi. Demak, fonemalarning joylashuv o'rnini fonetik sathda makon belgisi bilan bog'liq bo'lgan struktur ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi.

So'z shakllarining sintagmatik munosabatini ta'minlovchi relyatsion morfemalarning bir qismi ham makon grammatik semasini ifodalaydi. Xususan, kelishik affikslari tobe so'zning hokim so'zga grammatik bog'lanishini bildirishi bilan birga, harakat-holatning sodir bo'lish o'rnini, yo'nalishi yoki chiqish nuqtasini ham ko'rsatadi. Shu jihatdan chiqish (-dan), o'rin-payt (-da) va jo'nalish (-ga) kelishiklari makon belgisi asosida bosh va qaratqich kelishiklariga zidlanadi.

Mazkur uch kelishikda makon semasi mavjud bo'lgani sababli ular lokal kelishiklar deb ham yuritiladi.

Bu tizimda tushum kelishigi oraliq o'rinni egallaydi: u o'timli fe'l bilan bog'lanib, harakatning yo'nalish obykti yoki "tushish nuqtasi"ni bildiradi. Biroq lokal kelishiklardan farqli ravishda tushum kelishigidagi makon ma'nosi markaziy emas, balki chegara sema sifatida namoyon bo'ladi. Lokal kelishiklarda esa makon semasi barqaror va asosiy semantik belgi hisoblanadi.

Makon semasini ifodalashga daxldor barcha lisoniy birliklarni yagona semantik tizim — makon maydoniga birlashtirish mumkin. Makon maydoniga kiruvchi birliklar umumiy makon semasi asosida birlashsa-da, ularning tuzilishi va sathga mansubligi turlicha bo'lgani sababli ular makon paradigmasiga mansub birliklardan geterogenlik belgisi bilan farqlanadi.

Lingvistik maydonlar tizimida makon maydoni ifoda vositalarining rang-barangligi va semantik qamrovining kengligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, makon kategoriyasi leksik sathda ko'p qirrali tarzda voqelanadi. Shu bois o'zbek tilida makon ma'nosining leksik ifodalanishini tahlil qilishda makon semasiga ega leksemalarni ontologik makon tipi asosida mikromaydonlarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv makon leksikasining semantik tuzilishini tizimli ravishda tavsiflash imkonini beradi. O'zbek tilida makon bildiruvchi leksik birliklar quyidagi asosiy mikromaydonlar doirasida namoyon bo'ladi.

1) *Umumiy makon leksemalari.* Mazkur mikromaydon makon ma'nosi eng umumiy va abstrakt shaklda ifodalangan leksemalarni qamrab oladi: *o'rin, joy, makon, hudud, manzil* va boshqalar. Bu birliklarda makon semasi maksimal darajada umumlashgan bo'lib, ular boshqa makon leksemalari uchun giperonimik asos vazifasini bajaradi hamda makon maydonining semantik yadrosini tashkil etadi.

2) *Tabiiy makon (landshaft) leksemalari*. Ushbu guruh tabiiy geografik obyektlar va tabiiy muhitni bildiruvchi leksemalarni o‘z ichiga oladi: *tog‘, daryo, cho‘l, dasht, vodiy, dala, yaylov* va boshqalar. Bu birliklarda makon semasi tabiiy landshaft va relyef bilan bog‘liq holda voqelanadi. Tabiiy makon leksemalari inson faoliyatidan mustaqil mavjud fazoviy muhitni ifodalashi bilan xarakterlanadi.

3) *Fitomakon yoki o‘simlik bilan bog‘liq makon leksemalari (bog‘, o‘rmon, xiyobon, tokzor, mevazor* va boshqalar.

4) *Yashash makoni leksemalari*. Mazkur mikromaydon inson tomonidan yashash uchun yaratilgan yoki o‘zlashtirilgan makonlarni bildiruvchi leksemalarni qamrab oladi: *shahar, qishloq, mahalla, ko‘cha, uy, hovli* va boshqalar. Bu birliklarda makon semasi inson yashashi, ishlab chiqarishi yoki ijtimoiy faoliyati bilan bog‘liq holda konkretlashadi. Yashash makoni leksemalari ijtimoiy-madaniy makon tushunchasini ifodalaydi.

5) *Sakral makon leksemalari*. Ushbu mikromaydon diniy e‘tiqod va marosimlar bilan bog‘liq muqaddas joylarni bildiruvchi leksemalarni qamrab oladi: *masjid, maqbara, qabriston, ziyoratgoh, ibodatxona* va boshqalar. Bu birliklarda makon semasi sakral (muqaddaslik) belgisi bilan boyigan holda namoyon bo‘ladi va diniy-madaniy makon konseptini ifodalaydi.

6) *Ijtimoiy-funksional makon leksemalari*. Bu guruh muayyan faoliyat turi amalga oshiriladigan joylarni bildiruvchi leksemalarni o‘z ichiga oladi: *bozor, maydon, maktab, stadion, poligon, garnizon, kazarma, zavod* va boshqalar. Mazkur birliklarda makon semasi funksional belgi bilan uyg‘unlashadi, ya‘ni makon ma‘lum ijtimoiy, harbiy yoki sport faoliyati bajariladigan hudud sifatida talqin etiladi.

O‘zbek tilida makon ma‘nosining leksik ifodalanishi turli ontologik tipdagi makonlarni bildiruvchi leksemalar orqali amalga oshadi. Makon semasiga ega

birliklar umumiy, tabiiy, antropogen, ijtimoiy-funksional va sakral mikromaydonlar doirasida tizimlashadi. Bunday tasnif makon leksikasining semantik tuzilishini izchil ochib berish, o‘zbek tilida makon kategoriyasining leksik voqelanish mexanizmlarini aniqlash hamda uning lingvokognitiv va lingvomadaniy xususiyatlarini tavsiflash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.: Наука, 1970.
 2. Abdullayev, F. O‘zbek tilida makon va vaqt kategoriyalari. – Toshkent: “Fan”, 2004.
- афарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. Тошкент: Ўқитувчи, обиров А.Ш. Ўзбек тилининг лексик сатҳини система сифатида тадқиқ этиш: Филол. фанлари д-ри ... дисс.автореф. - Т., 2005.